

RIVOYAVIY SHE'RIYATDA BADIY XRONOTOP

Dinora Jumaniyazova,
Nukus davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti
jumaniyozovadinora83@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553044>

Annotatsiya. Mazkur maqolada rivoyaviy she'riyatda zamon va makonning badiiy-estetik vazifasi tahlil qilinadi. Shuningdek, rivoyatga xos voqeabandlik, tarixiy xotira, epik tasvir va lirik kechinma birligiga munosabat bildiriladi. Xronotop nazariyasi, rivoyaviy she'r tabiatiga oid nazariy yondashuvlar va tarixiy manbalar asosida rivoyaviy she'riyatning zamon-makon strukturasini belgilovchi asosiy omillar Sharifa Salimovaning "To'maris" dostoni misolida asoslanadi.

Kalit so'zlar: rivoyaviy she'riyat, zamon, makon, xronotop, tarixiy xotira, To'maris, epik tasvir, lirik kechinma.

Kirish. Rivoyaviy she'riyat o'zbek adabiyotida tarixiy xotira, xalq og'zaki ijodi, badiiy tafakkur va estetik idrok tutashgan muhim badiiy hodisadir. Unda voqea faqat hikoya qilinmaydi, balki she'riy kechinma orqali qayta idrok etiladi. Shuning uchun rivoyaviy she'r yoki dostonni tahlil qilishda sujet, obraz, konflikt bilan bir qatorda zamon va makon kategoriyalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Chunki rivoyaviy matnda voqea qaysi vaqtda kechayotgani, qaysi hududda yuz berayotgani qahramonning o'sha zamon va makon bilan qanday ruhiy bog'lanishi asarning g'oyaviy-estetik mohiyatini belgilaydi.

Adabiyotshunoslikda zamon va makonning badiiy matndagi uzviy birligi ko'pincha "xronotop" tushunchasi orqali izohlanadi. M.Baxtin xronotopni voqealarning badiiy tashkil topish markazi, ya'ni sujet tugunlari bog'lanadigan va yechiladigan nuqta sifatida talqin qiladi. [1.258] Mazkur qarashlar rivoyaviy she'riyat uchun ham ahamiyatlidir. Chunki rivoyaviy she'rda tarixiy voqea ham, xalq xotirasida yashab kelayotgan rivoyat ham aniq makon va muayyan vaqt bilan badiiylashadi. Shunday ekan, zamon va makon birligi obrazlar xarakterini ochadi, konfliktni kuchaytiradi va o'quvchi tasavvurida tarixiy voqelikning jonli manzarasini yaratadi. Sharifa Salimovaning "To'maris" dostoni aynan shu jihatdan tahlilga loyiq asar. Kitob annotatsiyasida ham shoiraning Gerodot xabarlariga tayanib, qadimiy voqealarning "poetik tragik manzaralari"ni tiklagani, voqea kechgan muhit va vaqtning hissiy-poetik tasvirini yaratgani qayd etiladi. [2.81] Demak, bu dostonida tarixiy fakt she'riy xayol, rivoyat va milliy xotira vositasida qayta badiiylashtiriladi.

Adabiyotlar tahlili. Rivoyaviy she'riyatda zamon odatda ikki qatlamda namoyon bo'ladi: birinchisi – voqea yuz bergan tarixiy yoki afsonaviy zamon;

ikkinchisi – muallif va o'quvchi yashayotgan hozirgi zamon. Badiiy matnda bu ikki qatlam bir-biriga qarama-qarshi qo'yilmaydi, aksincha, bir-birini to'ldiradi. Rivoyat o'tmishga tegishli bo'lsa-da, u hozirgi davr estetik ehtiyojlari, ma'naviy mezonlari va milliy o'zlikni anglash jarayoni bilan qayta talqin qilinadi. Adabiyotshunos L.Sharipova bu borada shunday ta'kidlaydi: "Folklor materiali ma'lum ijodkor tafakkuri bilan qorishib, badiiy asar tarkibidagi unsurga aylangandagina folklorizm tug'iladi. Ayniqsa, sintezlashgan folklorizm asar tarkibiga qorishib ketadi va asar sujetini boyitadi, mukammallashtiradi, shoir maqsadining yuzaga chiqishida muhim rol o'ynaydi. Biror bir ijodkor folklorga xos sujetni o'z asari sujetiga singdirib yuborsa va bu ikki sujet qorishib, ajralmas holga kelsa, murakkab folklorizmning sintezlashgan ko'rinishi yuzaga keladi... Aksariyat hollarda sintezlashgan folklorizmni yuzaga keltirishda xalq rivoyat va afsonalari sujeti muhim o'rin egallaydi" [5.17].

To'maris dostonida tarixiy zamon Herodot bayon qilgan Kir va massagetlar haqidagi voqeaga borib taqaladi. Herodotning Tarix asarida To'maris eridan ayrilgan malika sifatida tilga olinadi; Kir unga uylanish bahonasida aslida massagetlar yurtini egallashni ko'zlaydi, To'maris esa bu makrni anglab, taklifni rad etadi. [3.205] Sh.Salimova ushbu tarixiy asosni bevosita qayta hikoya qilish bilan cheklanmaydi, balki uni milliy ruh, ona-Vatan, ayol jasorati va ozodlik g'oyasi bilan boyitadi. Natijada qadimiy tarixiy zamon bugungi o'quvchi uchun ma'naviy saboq beruvchi poetik zamonga aylanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Dostonda vaqt oqimi juda sezilarli. Asar bahor manzarasi, sahroning uyg'onishi, To'maris o'g'lining tug'ilishi bilan boshlanadi. Bu yerda zamon hayotiy davomiylik, nasl va umid ramzi sifatida namoyon bo'ladi: "Poyonsiz sahrolar gulga chulg'andi", "Daryolar guldinab oqdilar masrur", "Malika ko'z yordi..." kabi tasvirlarda tabiat va inson hayoti bir-biriga uyg'unlashadi. [2.4] Vaqt avval tinchlik, tug'ilish va quvonch shaklida ko'rinsa, keyinchalik shohning vafoti, Kirning maktubi, urush xavfi va jang voqealari orqali keskin dramatik tus oladi. Bu o'zgarish rivoyaviy she'riyatda zamonning faqat xronologik ketma-ketlik emas, balki ruhiy bosim va fojiviy talqin sifatida ishlashini ko'rsatadi. Makon tushunchasi ham dostonida tasodifiy fon emas. Sahro, o'tov, kenglik, daryo, saroy va jang maydoni turli ma'nolarni ifodalaydi. Massagetlar yurti – erkinlik, ona tuproq va jamoaviy xotira makoni. Shoir "Bular sening dalang, sening makoning" [2.5] degan satrlar orqali makonni qahramon taqdiriga bog'laydi. Demak, makon bu yerda oddiy geografik hudud emas, balki avlodlar merosi, vatanparvarlik va mas'uliyat ramzidir. Qahramonning o'z yurtini himoya qilishi aynan shu makonga egalik tuyg'usidan kelib chiqadi.

Tahlillar va natijalar. Dostondagi Eron shohi Kir saroyi esa boshqa semantik maydonni hosil qiladi. Unda bazm, may, oltin taxt, qandillar va hasham tasvirlari beriladi. Biroq bu tashqi dabdaba ichki ma'naviy bo'shliq va zulm bilan zid qo'yiladi. Kirning saroyi hokimiyat, bosqinchilik va makr makoni sifatida gavdalanadi. Massagetlar kengligi bilan Kir saroyi o'rtasidagi qarama-qarshilik asarning asosiy g'oyaviy konfliktini kuchaytiradi: bir tomonda ozodlik va tabiiy hayot, ikkinchi tomonda istibdod va egallash istagi turadi. Daryo obrazi esa ikki olam chegarasini bildiradi. Gerodot rivoyatida ham Kirning Araxes daryosidan o'tishi voqealar rivojidagi muhim burilishdir. [3.225] Sh.Salimova talqinida daryo faqat geografik to'siq emas, balki urush va tinchlik, o'zlik va yovlik, hayot va halokat oralig'idagi ramziy chegara sifatida namoyon bo'ladi. To'marisning elchiga javobida daryoning har ikki tomoni, uch kunlik yo'l, jang va muddat haqidagi tasvirlar makonni harakatga keltiradi. Rivoyaviy she'riyatda xronotop ko'pincha qahramon obrazini ochishga xizmat qiladi. To'maris obrazi ham aynan zamon va makon bilan bog'liq holda shakllanadi. U avvalo ona, so'ngra malika, keyin esa Vatan himoyachisi sifatida gavdalanadi. Uning shaxsiy fojiasi xalq taqdiri bilan qo'shib ketadi. Bunday badiiy qurilishda vaqt individual hayot davridan milliy tarix davriga kengayadi, makon esa oila va o'tov doirasidan butun yurt miqyosiga chiqadi. Shu jihatdan To'maris obrazi rivoyaviy she'riyatda ayol siymosining faqat lirik kechinma obyektiga emas, balki tarixiy harakat subyekti bo'lishini ko'rsatadi. Dostonda tarixiylik bilan rivoyaviylik o'zaro tutashadi. Tarixiylik voqeaning kankret manba asosiga egaligida ko'rinsa, rivoyaviylik uning xalqona ohang, mubolag'a, ramziy tasvir va axloqiy xulosa bilan boyitilishida namoyon bo'ladi. Adabiyotda badiiy matnning mazmuni faqat faktlar yig'indisi emas, balki muallifning estetik munosabati va tasvir usuli orqali shakllanishi qayd etiladi. [4.48] Sharifa Salimovaning "To'maris" dostonida ham Uerodotdagi tarixiy xabar ona, Vatan, ozodlik va g'urur haqidagi badiiy konsepsiyaga aylantiriladi.

Bu jarayonda zamonning "uzoq o'tmish" sifatidagi masofasi qisqaradi. Shoira voqealarni shunday tasvirlaydiki, ular o'quvchi ko'z o'ngida hozir sodir bo'layotgandek tuyuladi. Kitob annotatsiyasida ham "yigirma besh asr avval bo'lib o'tgan voqea-hodisalar ko'z o'ngimizda ayni paytda ro'y berayotgandek" tasvirlangani ta'kidlanadi. [2.3] Bu hol rivoyaviy she'riyatning muhim xususiyatidir. Negaki, u tarixni muzeydagi sovuq fakt sifatida emas, tirik ma'naviy tajriba sifatida qayta jonlantiradi.

Makonning poetiklashtirilishi ham ana shu maqsadga xizmat qiladi. Sahro, yovshan, o'tov, tulpor, daryo, tosh kabi obrazlar birgalikda qadimiy turkiy hayot muhitini yaratadi. Ular o'quvchini faqat voqea joyi bilan tanishtirmaydi, balki

qahramonlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ruhiy holatini anglatadi. Masalan, To‘marisning Kirga oq matoga o‘ralgan tosh yuborishi tinchlik istagi va qat’iy ogohlantirishni birlashtirgan ramziy harakatdir. Oq mato ezgu niyatni, tosh esa bosqinchilikka qarshi qaytadigan qat’iy javobni anglatadi. Bu detal makoniy predmetning g‘oyaviy belgiga aylanishiga misol bo‘la oladi.

Rivoyaviy she‘riyatdagi zamon va makonga xos yana bir muhim jihat – milliy xotira tiklanishidir. To‘maris dostonida voqea faqat qadimgi massagetlar tarixi emas, balki xalqning ozodlik, or-nomus, ona-yurtga sadoqat haqidagi umumiy xotirasi sifatida talqin qilinadi. Shu bois asarda “Vatan” tushunchasi faqat hudud emas, balki ajdodlar ruhi, avlodlar davomiyligi va ma‘naviy mas‘uliyatni anglatuvchi markaziy tushunchaga aylanadi. Xulosa. Rivoyaviy she‘riyatda zamon va makon birliklari asarning tashqi kompozitsion unsurlari emas, balki uning badiiy mazmunini shakllantiruvchi asosiy omildir. Zamon voqealarni ketma-ket joylashtirish bilan birga tarixiy xotira, ruhiy kechinma va ma‘naviy saboqni mujassamlashtiradi. Makon esa voqea kechadigan joy bo‘lishdan tashqari, Vatan, erkinlik, chegara, xavf, himoya va g‘urur kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Sharifa Salimovaning To‘maris dostoni misolida ko‘rinadiki, rivoyaviy she‘riyat qadimiy tarixiy voqeani zamonaviy badiiy idrok bilan uyg‘unlashtira oladi. Dostonda sahro va saroy, daryo va jang maydoni, o‘tov va kenglik kabi makon birliklari To‘maris obrazining ruhiy va tarixiy mohiyatini ochadi. Vaqt esa tug‘ilishdan fojia, tinchlikdan jang, shaxsiy kechinmadan milliy tarix darajasigacha kengayib boradi. Shu sababli To‘maris asarini rivoyaviy she‘riyatga yorqin misol sifatida baholash mumkin.

Xulosa. Umuman, rivoyaviy she‘riyatning zamon va makon nigohida o‘rganilishi uning poetik tabiatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Bunday yondashuv orqali rivoyaviy she‘rda tarixiy fakt, xalq xotirasi, lirik tuyg‘u va epik tafakkur qanday uyg‘unlashishi ochiladi. Bu esa o‘zbek adabiyotida rivoyaviy she‘riyat poetikasini tadqiq etish uchun muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bakhtin M. Forms of time and of the chronotope in the novel // In The dialogic imagination. – Texas: University of Texas Press, 1981. – P. 84-258.
2. Salimova Sh. To‘maris. – Toshkent: Davr Press, 2019. – 81 b.
3. Herodotus. The histories (AGodley, Trans). – London: Harvard University Press, 1920. – P. 205.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademyashr, 2018. – B. 48.
5. Шарипова Л. XX асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърини бадий таракқиетида фольклор: Филол. фан. д-ри. дисс... автореф. – Тошкент, 2019. – Б. 17.